

ТАЛАБАЛАРГА ХОРИЖИЙ ТИЛНИНГ ЎҚИТИШНИНГ МАҚСАД ВА ВАЗИФАЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6418876>

Атамирзаева Эъзога Бекмирзаевна

Наманган давлат университети

Ижтимоий-гуманитар йўналишлар бўйича

чет тиллар кафедраси мудири

Ҳар бир жамиятнинг келажаги унинг ажралмас қисми ва ҳаётини зарурияти бўлган таълим тизимининг қай даражада ривожланганлиги билан белгиланади. Бугунги кунда мустақил тараққиёт йўлидан бораётган мамлакатимизнинг узлуксиз таълим тизимини ислоҳ қилиш ва такомиллаштириш, янги сифат босқичига кўтариш, унга илғор педагогик ва ахборот технологияларини жорий қилиш ҳамда таълим самарадорлигини ошириш давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Педагогик технологияларнинг ривожланиши ва уларнинг ўқув тарбия жараёнига кириб келиши, шунингдек ахборот технологияларининг тез алмашинуви ва такомиллашуви жараёнида ҳар бир инсон ўз касбий таёрлигини, маҳоратини кучайтириш имкониятлари яратилди. Бугунги кунда таълимда, хусусан, чет тилларни ўргатишда инновацион педагогик технологиялар ва интерфаол усуллардан кенг фойдаланилмоқда. Хорижий тил таълимига инновацион педагогик технологияларнинг татбиқи – шахсни жамиятнинг талабига кўра йўналтириш, таълимни шу талаблар асосида ташкил этиш, таълим тамойиллари, методлари алоқадорлиги асосида шахсни ҳар томонлама етук кадр қилиб шакллантириш, унинг қобилияти ва имкониятларини тўлиқ намоён этиш ва ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратишдан иборат. Бугун мамлакатимизда юртбошимиз ташаббуслари билан тил ўрганишга катта эътибор берилмоқда. Юқоридагиларга назар соладиган бўлсак юртимиз тараққиётида тилнинг нечоғлик аҳамиятга эга эканлигига яна бир қарра амин бўламиз.

Чет тилининг ўргатишнинг барча асосий компонентлари (ўқитиш мақсади, метод ва воситалари, ўқув фан мазмуни) бир-бирлари билан чамбарчас боғлиқ. Чет тилига ўргатишнинг мақсади муомала асосларини яратишга, ўз фикрини эркин баён қилишга ва шунингдек, оддий коммуникатив вазиятларда суҳбат олиб бориш малакаларидан иборат.

Шундан келиб чиққан ҳолда биринчи навбатда, таълим мазмуни ва унинг таркибини кенгайтириш ва чуқурлаштириш, хусусан бу мазмунга нафақат билим, кўникма ва малака, балки умуминсоний маданиятини ташкил қилувчи ижодий фаолият тажрибаси, теварак атрофга нисбатан муносабатларини ҳам киритиш масаласи катта аҳамият касб этади. Таълим жараёни нутқ фаолиятининг тинглаб

тушуниш, гапириш, ўқиш ва ёзишлардан иборат кўникмаларини шакллантиришга бўйсундирилган бўлади.

Олий таълим даргоҳларида инглиз тили йўналиши талабаларига француз тилини иккинчи тил сифатида ўқитишни ўргатиш ўз хусусиятига эга бўлиб, махсус ўқитиш методикасини қўллашни тақозо этади. Ўқитиш методикаси яхлит тизим бўлиб, таълим шароити, мақсади, мазмуни, методи, воситаси каби таркибий қисмлардан иборатдир.

Маълумки, ҳар қандай мақсад эҳтиёж туфайли пайдо бўлади. Мақсад –таълимда умумий йўналиш бўлиб, муайян вазифани ҳал этиш режасидир. Чет тил ўқитишда амалий, умумтаълимий, тарбиявий ва ривожлантирувчи мақсадлар эътироф этилган.

Француз тилини иккинчи тил сифатида ўқитишни ўргатишдан мақсад – ўрганилаётган иккинчи чет тилини коммуникатив, лингвистик, социолингвистик, дискурсив, стратегик, касбий, умуммаданий компетентликни интеграллашган ёндашув асосида ўқитишдан иборат. Компетентлик, коммуникатив ва интеграллашган ёндашувлар хорижий тилни фаол коммуникатив мулоқот воситаси сифатида касбий фаолиятда амалий қўллай олиш тамойилларига кўра белгиланади. Барча кўзланган мақсадлар бир-бири билан узвий боғлиқ бўлиб, таълим жараёнида бир-бирини тақозо этади.

Амалий мақсаднинг маъносини унинг номидан фахмлаш мумкин: ўрганилаётган тилдан талаба фаолиятида фойдаланиш назарда тутилади. Тилни амалий мақсадда ўрганиш атамасига чет тил ўқитиш методикасида турли таъриф ва тавсифлар берилган бўлишига қарамасдан, ўқитувчилар орасида тилни амалий мақсадда эгаллаш деганда, оғзаки нутқ ёки гапириш фаолиятини тушуниш каби хато фикрлар ҳам мавжуддир. Бундай тушуниш нотўғри талқинлардан бири ҳисобланиб, ахборот бериш/олиш нафақат, оғзаки нутқ (гапириш, тинглаб тушуниш)да, балки ёзма нутқ (ўқиш, ёзув) орқали амалга оширилишини таъкидлаш ўринлидир.

Чет тил ўқитиш методикасида амалий мақсад юзасидан мавжуд талқинларда методист олимларнинг фикри бир хил эмас, яъни улар амалий мақсадни турли шароитда турлича талқин қиладилар. Бир гуруҳ чет тил ўқитиш методистлари амалий мақсад атамасини ихтисос талаби ёки тил ўрганувчи қизиқишига қараб, кейинчалик мукамалроқ ўрганиб олишга имкон берувчи тилни касбий даражага етарли бўлмаган ҳолатда эгаллаш маъносида қабул қилишган. Айни чоғда чет тилни нокасбий даражада билиш, нутқ фаолиятининг асосий турларини ўрганиш, яна бир нуқтаи назарга кўра, нутқ фаолиятининг барча турларини билиш ёки чет тилда оғзаки ва ёзма мулоқот юритиш кабилар амалий мақсад доирасида муҳокама қилиб келинади.

Яна бир гуруҳ методист-олимлар чет тилда оғзаки ва ёзма шаклда фикр баён этиш ҳамда ўзгалар фикрини тушунишни амалий мақсад деб эътироф этишган. Ушбу тушунчага тили ўрганилаётган халқ маданиятини ўргатиш деб қаровчилар ҳам мавжуд. Замоनावий концепцияга кўра амалий мақсад талабаларга коммуникатив (нутқий мулоқот), лингвистик (тилга оид билимлар),

мамлакатшунослик (тили ўрганилаётган мамлакат)га оид ва лингвокултурологик (тили ўрганилаётган халқлар маданияти) маълумотларни эгаллашни таъминловчи нутқий малакаларни шакллантиришни тақозо этади.

Француз тили дастурида эса амалий мақсад сифатида талабаларни куйидагиларни билиши зарур деб топилган:

1. Ўрганилаётган тилнинг морфологик тузилиши ва товуш тизими, ўрганилаётган иккинчи тилдан асосий ўрганилаётган тилга ҳамда она тилига таржима амалиёти, ўрганилаётган тилнинг ривож ва тил доирасидаги асосий экстралингвистик шаклланиш факторлари ҳамда тарихий манбалари, унинг диалектик хилма-хиллиги ҳақида тасаввурга эга бўлиши.

2. Иккинчи чет тилидаги эълон ва хабарларни тушуна олиши, маъруза нутқ, баёнот, сўров ва фикрларнинг моҳиятини тушуна олиши, радио, интернет, телевидение дастурлари, интервьюларнинг аксарият қисмини тушуна олиш, ўз мутахассислик соҳаларига оид ёки оид бўлмаган кенг кўламли бирмунча узун ва мураккаб матнларнинг услубий жихатлари, ўз мутахассислик соҳаларига оид манбалардан тегишли тафсилотларни ола билиши, тилнинг стилистик хусусиятлари, меъёрий грамматика асосларини билиши, махсус номлар, бизнес хатлар, электрон хатлар ёза олиш, ўрганилаётган тилда яхши тузилган иншо ва маърузалар ёзиш, таклифлар, хулосалар ва тезислар ёза олиш, талаб килинса уз соҳалари бўйича битирув малакавий иши ёза олиш малакаларига эга бўлиши

3. Ўрганилаётган тилда сўзлашувчилар билан мулоқотга киришиш, ўз соҳаларига оид интервьюда қатнаша олиш, расмий савол-жавобларда иштирок эта олиш, маълум мавзу бўйича тақдимот қила олиш кўникмаларига эга бўлиши керак

4. Талабаларга француз тили ўргатишдан кўзда тутилган якуний амалий мақсад эса – ўқиш, оғзаки нутқ (гапириш ва тинглаб тушуниш) ва ёзув каби нутқий кўникма ҳамда малакаларни шакллантиришдан иборатдир. Қисқаси, француз тилини амалий мақсадда ўрганиш ушбу тил ёрдамида керакли ахборотни олиш ва бошқаларга етказиш маъносини билдиради.

Ўзлаштирилган ахборот талабаларни билим савиясини ошириш, уларни тарбиялаш ҳамда ривожлантириш учун хизмат қилади. Амалий мақсад француз тилида мулоқот орқали таълим, тарбия ва талаба шахсини ривожлантиришда асос ҳамда шароит вазифасини ўтайди.

Талаба таълим якунида ўрганган француз тилидаги нутқни идрок этиб (тинглаб ёки ўқиб) тушуниш ва ушбу тилда фикр баён эта олиш (гапириш ва ёзиш) имкониятига эга бўлади.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Андреевская-Левенстерн Л. С. Методика преподавания французского языка. –М.: Просвещение, 1983. –222 с.

2. Ахмедходжаева А.И. Дидактические условия оптимизации процесса обучения по языковым дисциплинам: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. –Т., 1990. –23 с.
3. Барышникова Н. В. Методика обучения второму иностранному языку в школе: Учебное пособие. – М.: Просвещение, 2003. –159 с.
4. Буранов Дж. (Ред.) Концепция обучения иностранным языкам в вузах и ссузах Республики Узбекистан. –Т.: УзГУМЯ, 1998. –7 с.
5. Monnerie-Goarin Enni, Shmitt Silvie, Saintenoy Stefani, Szarvas Beatrice . Sent-Mishel metrosi. Métho ee rançais. Livre e l'élève. CLE xalqaro, 2009. 125-bet.

3